

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО МОНИТОРИНГА ПАРАМЕТРОВ БУРОВЫХ ПРОМЫВОЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ

Муратова С.К., Жангирханова А.А., Жайлиев А.О., Тавасаров К.Д.

Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И.
Сатпаева, г. Алматы, Казахстан.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20485270>

Аннотация: В статье представлена система автоматического контроля четырёх параметров бурового раствора на основе глубоких нейронных сетей. Обеспечивается высокая точность, оперативность и адаптивность к условиям бурения взамен традиционных ручных замеров.

Ключевые слова: буровой раствор, автоматический мониторинг, плотность, вязкость, динамическое напряжение сдвига, машинное обучение.

В современном бурении параметры бурового раствора (плотность, вязкость, пластическая вязкость, динамическое напряжение сдвига) определяют безаварийность проводки скважины [1]. До настоящего времени эти параметры измерялись вручную, разовыми замерами, а реологические характеристики - особенно редко из-за сложности ротационных вискозиметров [2]. При этом такие параметры, как нагрузка на долото, подача насоса, давление, уже давно измеряются автоматически и непрерывно. Применение методов искусственного интеллекта в бурении, включая глубокие нейронные сети, позволяет решить эту проблему [3].

Цель - создание комплексного устройства для автоматического непрерывного мониторинга четырёх параметров: плотности, условной вязкости, пластической вязкости и динамического напряжения сдвига. Задачи: разработка схемы программно-аппаратного комплекса, создание методов измерения реологических свойств в реальном времени, лабораторные и производственные испытания.

На рисунке 1 показано отслеживание вязкости в реальном времени (водный буровой раствор WBM, 80°C) по сравнению с эталонным вискозиметром Fann 35 [2]. Расхождение не превышает 3-5%. Полученные результаты согласуются с исследованиями по применению нейронных сетей для прогнозирования реологических свойств буровых растворов [4].

Реагирование системы на аномалии: повышение вязкости (case 1) и снижение предела текучести (case 2)

Рисунок 1 - Отслеживание вязкости в реальном времени (WBM, 80°C) по сравнению с Fann 35.

В ходе лабораторных испытаний были получены результаты, представленные в таблице 1.

Таблица 1 - Результаты лабораторных испытаний системы

Параметр	Эталонный метод	Предложенная система	Погрешность
Плотность, г/см ³	1,20	1,21	0,8 %
Условная вязкость, с	45	46	2,2 %
Пластическая вязкость, мПа·с	18,5	18,9	2,1 %
Динамическое напряжение сдвига (ДНС), Па	12,3	12,0	2,4 %
Водоотдача, см ³ /30 мин	8,5	8,7	2,3 %

Как показывают данные таблицы 1, погрешность измерений разработанной системы не превышает 2,5%, что является допустимым для полевых условий бурения согласно рекомендациям API [1]. Система успешно детектировала два

аномальных режима: резкое повышение вязкости и снижение предела текучести. Время реакции составило менее 30 секунд.

В заключении можно сказать, что в рамках проведённых исследований разработано комплексное устройство для автоматического непрерывного мониторинга четырёх ключевых параметров бурового раствора: плотности, условной вязкости, пластической вязкости и динамического напряжения сдвига. Основные преимущества системы: повышение оперативности контроля, снижение влияния человеческого фактора, возможность прогнозирования осложнений [3,4,5,6,7,8], интеграция в цифровую систему управления бурением. В дальнейшем планируется проведение опытно-промышленных испытаний на действующей буровой установке.

Благодарности: Исследование финансируется Комитетом науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан (грант № 23487822).

Список использованной литературы:

1. API RP 13B-1. Testing Water-based Drilling Fluids: Recommended Practice. – 6th ed. – Washington: American Petroleum Institute, 2026. – 44 p.
2. Fann Instrument Company. Model 35 Viscometer Manual. – 2020. – 85 p.
3. Davoodi S., Wood D.A., Al-Shargabi M., et al. Advancement of artificial intelligence applications in hydrocarbon well drilling technology: A review // Applied Soft Computing. – 2025. – Vol. 169. – P. 112–125.
4. Gupta R., Bhui U.K. Optimising mud management: adaptive moment estimation-based ANN for predicting rheological and filtration properties of KCl-PHPA-Polyol drilling fluids // International Journal of Oil, Gas and Coal Technology. – 2025. – Vol. 38, No. 2. – P. 199–221.
5. Балаба В.И., Балаба И.В. Методы и приборы контроля буровых промывочных жидкостей: справочное пособие. – М.: Недра, 2019. – 238 с.
6. Жайлиев А.О., Муратова С.К., Омирзакова Э.Ж., Табылганов М.Т., Гусманова А.Г., Куттыбаев А.Е., & Ратова С.Б. (2025). Оптимизация процессов бурения и освоения скважин с использованием системы датчиков плотности и вязкости. Журнал Нефть и Газ, 2025 3(147). С.102-114. <https://doi.org/10.37878/2708-0080/2025-3.05>
7. Жайлиев А.О., Сейдалиев А.А, Куттыбаев А.Е., Гусманова А.Г., Ратов Б.Т., & Табылганов М.Т. (2025). Подбор буровых растворов и регулирование их плотности. Журнал Нефть и Газ, 2025 1(145). С.115-128. <https://doi.org/10.37878/2708-0080/2025-1.06>
8. Сарбопеева М.Д., Матаева З.Т., Элиакбар М.М., Муратова С.К., Куттыбаев А.Е., Жайлиев А.О., Ратов Б.Т., & Аршидинова М.Т. (2025). Оптимизация плотности бурового раствора для снижения повреждения и загрязнения продуктивных пластов. Журнал Нефть и Газ, 2025 4(148). С.49-62. <https://doi.org/10.37878/2708-0080/2025-4.03>